

A. Beatriz PÉREZ GONZÁLEZ
Área de Sociología, Departamento de Economía General
Universidad de Cádiz, 11007- Cádiz España

LA CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO DE LOS APRENDICES DE MAESTRO

Título Artículo:

La construcción del conocimiento de los aprendices de maestro.

RESUMEN

Tema principal del Artículo: La acción de las explicaciones subjetivas en la construcción del conocimiento: el caso de las prácticas docentes a través de la elaboración de proyectos de prácticas y su comparación de respuestas mediante el uso de las nuevas tecnologías de la información.

Se estudia como nuevos métodos amplían posibilidades para la construcción del conocimiento, al influir sobre las respuestas personales.

Palabras clave: Prácticas educativas, medios de aprendizaje, significado subjetivo, nuevas tecnologías de la información.

1. LAS PRÁCTICAS DOCENTES

El presente trabajo destaca el diseño excesivamente academicista y poco acertado de las prácticas docentes. Se basa en principios que no logran poner en situación al alumnado, al no favorecer herramientas para reelaborar los conocimientos teóricos a pesar de las prácticas educativas; conformándose con admitir respuestas puramente sencillas, que valoran principalmente lo formal. Para conseguir una adecuada formación práctica, la universidad debe ofrecer otro tipo de herramientas, que estén encaminadas a la adecuada relación entre lo pensado y lo observado; entre lo vivido (en el entorno objeto de estudio) y lo reflexionado. Tiene que emplear medios para conseguir al menos una reflexión que se base en una serie de criterios formales pero que no se conforme tan solo con la motivación, (o la renovación de la misma); que no se conforme con opiniones personales respecto a la excelencia de la práctica docente, sino más bien potenciar argumentos fundamentados. Los resultados en la evaluación académica de los trabajos elaborados por el alumnado, indican que esta es la práctica habitual (...nº de aprobados nº revisiones pedidas por el profesor). El número de aprobados sin que exista al menos una revisión

face tu face, indica que los criterios de evaluación han sido puramente formales, pues en sus primeros trabajos, el alumnado necesita siempre ciertas correcciones o aclaraciones sobre sus informes o trabajos. En nuestro entorno, esto solo sucede en un porcentaje menor al 10% del total de casos.

Los informes elaborados por alumnos de magisterio, presentan problemas diversos, no solo derivados de su edad. Entre otros: falta de reflexión respecto a los datos, dificultades en cuanto a las observaciones realizadas, o la carencia de conclusiones, tras cada uno de los puntos tratados. Existe por tanto un problema a medio y largo plazo en cuanto al análisis y la observación meditada

El trabajo actual relaciona los acontecimientos vividos y narrados por los alumnos, en la elaboración de sus proyectos.

En la búsqueda *por la excelencia* y el *diseño de nuevos métodos de formación*, resaltamos la experiencia de una vía de formación complementaria, con el uso de las nuevas tecnologías, que proporcionan recursos para que las elaboraciones mentales del alumnado contemplen momentos de ajuste entre teoría y práctica. Dicha oportunidad para el ajuste en la práctica no se da. La experiencia se basa en el diseño de una serie de trabajos por red en una asignatura ofrecida en el campus virtual, que corrige estas carencias y proporciona posibilidades para que exista reflexión en los informes académicos y las prácticas educativas.

Justificación

Además de la tutorización del alumnado, es necesario encontrar nuevas vías para la reflexión de nuestro alumnado respecto a su futuro trabajo. Que existen carencias, es comúnmente aceptado.

Los planteamientos teóricos, los datos de la realidad, las observaciones más intuitivas, ayudan a realizar el trabajo de la socialización profesional. No obstante no nos tomamos en serio estos criterios, pues ni corregimos los errores que del alumnado, ni aplicamos nuevos diseños ni sugerimos otros espacios educativos.

Para ello es preciso reflexionar respecto a lo que supone dicha experiencia en la formación y cómo elaboran éstos

los conocimientos académicos y no académicos en relación a su futuro profesional.

Las críticas al espacio universitario, se centran en el empleo de enfoques puramente academicistas. Sin embargo, se ignoran:

1.- La importancia de las conceptualizaciones teóricas. La necesidad de un conocimiento teórico que sirva para construir su visión: los marcos teóricos proporcionan explicaciones de la realidad, son la base para construir nuevos conocimientos.

2.- Relevancia de la práctica académica, y las relaciones entre teoría y práctica. Los conocimientos y las asunciones que dichos conocimientos llevan aparejados, en la práctica no son correctos, al igual que no siempre la teoría o los conceptos son adecuadamente interpretados.

3.- Importancia de la reflexión en las elaboraciones prácticas: Una reflexión subjetiva, no fundamentada, que no emplee conocimientos y hechos oportunos, puede convertir en errónea la visión sobre una profesión. Los requerimientos académicos no consiguen superar ese problema. Sin embargo, la reflexión por la red u otro tipo de interacción fuera del espacio del aula, aporta novedades y facilita el trabajo personal, reflexivo y el adecuado ajuste entre la teoría y la práctica.

Metodología: La intención es por tanto la comprobación de las respuestas subjetivas en torno a la construcción del conocimiento; comparar conocimiento práctico y teórico; comparar respuestas subjetivas y fundamentadas en argumentaciones.

Como docentes, llamamos la atención del alumnado de formas diversas, y según nuestras posibilidades. Habitualmente se trata de preparar las condiciones adecuadas para que exista receptividad del grupo y de cada uno en particular, en torno a lo explicado. Uno de los medios más empleados es el uso de la pregunta genérica al grupo-clase, que les ponga en situación sobre el contenido que se les va a explicar. Si no logramos conseguir el 100% de la atención de la clase, como es habitual, nos resignamos y proseguimos con aquellos que nos prestan atención. Para ese momento, ya hemos perdido la oportunidad de que muchos de los alumnos (los que se automarginan o abandonan) trabajen sobre la construcción de dicho conocimiento.

En contra, si les pedimos que sean ellos los que elaboren una serie de cuestiones sobre el tema a tratar, les obligaremos a que concentren su atención sobre la teoría y que se pregunten aquello que realmente desean conocer. Les ayudaremos a conectar el conocimiento y su aplicación; a retomar la teoría sobre unos principios de actuación más prácticos.

La experiencia propuesta hace uso de tres ejes: los diarios de prácticas del alumnado de magisterio en su socialización inicial como profesionales de la educación; las respuestas personales en la elaboración de los proyectos de prácticas, y las respuestas personales a través de los nuevos medios interactivos en la docencia (sus propias cuestiones).

2. AVANCE DE LA METODOLOGÍA PROPUESTA

El alumnado de primer curso no tiene madurez en el trabajo académico. Ignora datos, no comprueba las fuentes, ni realiza argumentaciones lógicas y conectadas.

1- ¿En qué se basan los trabajos de Memorias de las prácticas de nuestro alumnado?

Son elaboraciones puramente académicas, que responden a una serie de contenidos exigidos por el profesorado, un diseño de trabajo muy sencillo, elaborado por los profesores.

Sin embargo resultan ser una amalgama de datos, contextuales, de observación, junto a opiniones más personales.

Responden a criterios formales, no descienden al terreno de lo real, acumulando datos sin sentido que luego no saben reelaborar. Adolecen de reflexiones profundas y no relacionan adecuadamente la teoría académica con la práctica.

En su reflexión sobre la situación de los centros o de la educación en general, no vierten conclusiones que se deriven del tratamiento de los temas estudiados. Las conclusiones se basan en *cuestiones de carácter personal*. Se basan principalmente en una "loa al magisterio" y en destacar la importancia de la práctica docente en su socialización profesional. Casi siempre son poco reflexivas, pero tampoco hablan de su yo, ni de la idea que tenían antes y la idea tras las prácticas. Se basan en opiniones personales poco fundamentadas. Las prácticas educativas son una buena fuente de motivación y por tanto imprescindible, pero resultan ser insuficiente.

2- ¿En qué se basan los diarios de prácticas?: Son una sucesión de experiencias vividas y sentidas que podrían proporcionar mayores elementos para la adecuada socialización profesional. Pero no existe ajuste entre los elementos formales que se les exige y esas experiencias. Cuando se les pide que intenten relacionar ambos procesos: los sentidos y los observados, fuerzan las impresiones y los comentarios teóricos.

3- En contra: ¿En que se basa la interacción a través de la red?:

Se piensa que los medios que ofrecen las nuevas tecnologías de la información, hacen que evitemos las relaciones más cercanas, que sitúan al individuo en una posición impersonal. El hecho de no tener un contacto físico y coincidente en cuanto al espacio, no implica un tratamiento impersonal.

Destaquemos dos aspectos:

A- la interacción a través de la red

B- La construcción del conocimiento.

A-Como las respuestas del profesor se dirigen a cada alumno personalmente, sobre cuestiones particulares y no al grupo-aula, se convierte en medio idóneo para una formación y para un seguimiento personalizado. El profesor puede seguir los avances del alumno, a través de las diferentes elaboraciones teóricas (y sus propias cuestiones) que se van transmitiendo por la red, puede seleccionar aportaciones del alumnado, que sirvan a otros y enviarlas por la red. Esta técnica exige al profesor una organización adecuada, y un seguimiento permanente,

pero a cambio, no influyen sobre la relación profesor-alumno solo en cuanto a los resultados efectivos, mediante archivos y respuestas que interactúan por la red. No influyen otros hechos más personales, como la apariencia, la forma de relacionarse, la forma de hablar, los defectos, que todos tenemos y mostramos en una conversación. Mediante la relación profesor- alumno

B- La interacción a través de la red entre profesorado y alumnado, obliga a reflexionar a través de medios que parecen resultar impersonales. El análisis de la situación ya lo tenemos (a través de la elaboración de sus memorias que son puramente académicas). Su opinión más personal, también existe.

En un primer momento se comprueba el bajo número de alumnos que responden por la red, no obstante entre los que los hacen, se constata un ajuste más adecuado entre teoría y práctica.

Reflexionan sobre su condición de docentes sin responsabilidad y retoman de nuevo una visión más fundamentada de la enseñanza, más argumentada. Avanzado el curso, se anima prácticamente la totalidad del alumnado, al ver que este medio ofrece una vía de comunicación directa, y que el hecho de no emplearla les reporta perjuicios mayores (no hacer lo que otros hacen, no enterarse, o quizá piensen que van a ser evaluados negativamente, etc.). Así, la *red, hace redes*.

Cando la comunicación se hace imposible, o innecesaria, podemos encontrar otras vías posibles. La red (sus imágenes y sonidos, su carácter casi trasgresor): ofrece otra vía más propia de su generación, otra alternativa, registro o espacio... En definitiva, retomar de nuevo el sentido de la comunicación. Gracias a este nuevo sentido, el significado de sus aportaciones es más útil al hacerles reflexionar sobre la teoría y sus propias elaboraciones teóricas. La comunicación se hace más reflexiva, abierta y a veces directa, sin cortes o violenta.

A través de la red se les pide que reflexionen sobre sus ideas previas sobre la docencia, y posteriormente, que mediten en qué ha cambiado la práctica en los centros dichas ideas. El tiempo prolongado (antes, durante y posterior a las prácticas) con que se cuenta para esa reflexión, actúa de forma positiva sobre el análisis y la reflexión del alumnado. Se comprueba que los alumnos que no han alcanzado el nivel suficiente (y que deben repetir la elaboración de las memorias) para un proyecto meditado, consiguen un nivel medio o alto gracias a las recomendaciones vertidas en la red y a la obligación de entregar el cuestionario en el que reflexionan sobre el cambio de sus ideas previas respecto a la docencia. Aunque no tienen todos acceso a internet, corrigen sus conclusiones en una segunda elaboración de sus memorias, y dicha corrección se basa en estrategias recomendadas en la asignatura virtual de las prácticas docentes. Dichas recomendaciones han sido explicadas igualmente en seminarios previos presenciales de los supervisores con el alumnado, pero solo consiguen un nivel aceptable de análisis y reflexión en la segunda corrección, lo que nos indica que no solo han consultado (debido al efecto del rumor entre compañeros del grupo-aula) de nuevo lo vertido en la red, sino que han seguido los pasos necesarios para realizar dichas memorias. No es desdeñable el efecto que la calificación puede tener sobre dichos resultados, no obstante, mediante este método, se

les anima a que retomen de nuevo sus experiencias e intenten realizar un análisis más profundo. Tienen grandes dificultades en la elaboración de análisis profundos y en conformar reflexiones que se deriven de puntos previamente tratados; es algo natural en alumnado de primer curso.

Mediante las nuevas herramientas de interacción e información por red, parte de esas dificultades se superan y logran tener un nivel de competencias medio o alto en una segunda elaboración de su informe sobre la situación educativa y social de los centros.

En la experiencia, se les pide que conecten sus vivencias personales (lo sentido y vivido) con otros datos que reúnan de la realidad educativa.

Se les pide también que sobre cada uno de los pasos (diseño formal al que antes hicimos referencia) y tras la explicación magistral del docente, se hagan un listado variable de cuestiones que ellos mismos puedan responder.

Sus cuestiones adquieren sentido, son sensibles a su experiencia personal y existe una posibilidad y un intento de conectar la teoría y la práctica. Esto no ocurría, con las herramientas de trabajo con las que se contaba, y sin el apoyo de la red.

3. DIFICULTADES DE LA EXPERIENCIA

Existe una imposibilidad de seguimiento del alumnado, a lo largo del resto de sus cursos sucesivos.

Nuestro alumnado es de primer curso, y no existen contactos ni valoraciones de los profesores que tutorizan los primeros años de las prácticas con el resto de los docentes de otros años. Aún así sirve para observar el impacto que han tenido los nuevos medios de la información como método de trabajo en la formación del profesorado y así mismo exponer, los avances conseguidos en la enseñanza aplicadas a la formación del profesorado.

A favor de la experiencia destacar que aunque no seguimos su evolución, a lo largo de su diplomatura, observamos durante ese curso su construcción de ideas y contenidos durante el primer año. Por este motivo resulta de interés la experiencia. Es una forma de valorar sus avances en su construcción mental y teórica.

Se evidencia un avance en cuanto a la rectificación de ideas previas sobre su profesión y una reflexión sobre la función del enseñante. Es una herramienta para el ajuste de la teoría y la práctica. Proporciona otras vías para la discusión y la profundidad del análisis de la primera experiencia docente.

4. CONCLUSIONES

El objeto de esta propuesta era observar la evolución de cada alumno y alumna en la construcción de su conocimiento.

Idóneo para la construcción del conocimiento científico, La dificultad de esta experiencia se basa en la de evaluarla.

La Web utilizada proporcionaba la posibilidad de un seguimiento del alumnado y de ir anotando sus progresos. Aunque pueden emplearse también como medio para

facilitar la construcción del conocimiento personal, y las visiones particulares de cada alumno mediante el uso de Weblogs (que fue planteado para la expresión individual de los pensamientos del alumnado), conviene no utilizarlo en un primer momento, para no potenciar exclusivamente la visión particular, potenciando más su deseo de reflexión en base a la práctica y a los conocimientos teóricos.

Dichos comentarios, o sus cuestiones, los hacían con intención de realizar el trabajo de prácticas.

Para poder observar la evolución de la construcción del conocimiento: me basaba en las entradas a la red en búsqueda de información o demandándome cuestiones, pero no exclusivamente, pues esto podría suponer un deseo de destacarse.

La forma de valorar sus aportaciones se basaba no solo en la cantidad de las mismas sino en la calidad de sus comentarios.

El total de entradas superó las 300.

La mayor afluencia de entradas a la Web se produjo a partir de:

Para validar adecuadamente su trabajo, se hizo una clasificación en torno a tres niveles:

- A) Primer nivel: número de alumnos que se conectan por la red.
- B) Segundo nivel: aquellos que reflexionan sobre los acontecimientos y los relacionan, principalmente a través de sus preguntas y observaciones.
- C) Tercer nivel: aquellos que consiguen concluir, superando el nivel de la especulación personal o la opinión respecto a las bondades de la docencia.

Los resultados conseguidos son esperanzadores.

Como medio de trabajo y ayuda en la elaboración personal, resulta ser idóneo y muy polivalente.

Las primeras experiencias parecen indicar que el medio es ideal para el trabajo y la reflexión. Los datos sugieren resultados esperanzadores.

El número de alumnos que hacen conclusiones meditadas que se deriven de un informe memoria: 40% del total, siendo escasamente del 10% con la metodología convencional.

En cuanto a los alumnos que hacen referencia a otras bibliografías o bien que utilizan aspectos teóricos: 70% del total

Respecto a quienes hacen conclusiones basadas en opiniones personales: con metodología convencional se da en el total de alumnos; tras esta experiencia, se reduce a un 10%.

Los que hacen conclusiones derivadas del informe, que podemos calificar por tanto de exitoso: 40%

La incidencia varía, el número de alumnos que contestan por la red:

En el inicio: tan solo de 2 a 5 alumnos

Tras diez días de clase: sube a 20 alumnos.

Al mes: se han sumado casi la totalidad.

El comentario en clase, y la autoayuda entre ellos, les impulsa a utilizar la red y encontrar medios de acceso, si no lo tienen disponible en sus casas.

Aunque su empleo no es total, el ajuste teoría y práctica resulta ser mucho más adecuado.

Reflexionan sobre su condición de docentes sin responsabilidad y adoptan una visión menos particular y más profesional.

Tras la experiencia, el método se aplicó otros dos grupos (lo que suponen en total más de 200 alumnos), que no debían elaborar informes de prácticas, se observaron los beneficios del método basados en el replanteamiento de cuestiones teóricas través de la red. El alumnado comenzó a enviar por la red sus búsquedas y aportaciones personales; esto produjo en el resto un efecto de emulación. Aunque no todos tenían acceso a estas modernas tecnologías, lo hacían a través de los medios que la universidad les proporcionaba o localizaban a conocidos y cercanos para enviar sus trabajos por la red. El deseo de aportar contenidos a una materia y ser protagonista en la elaboración de dichos contenidos, produjo por tanto el inicio de la construcción de su conocimiento y el cambio de significado de los trabajos que como alumnos, debían hacer.

REFERENCIAS

- Bandura, B. (1979): *Sociología de la Comunicación*., Ariel, Barcelona
- Castells, M. (2001): *The internet Galaxy: Reflections on the internet*, *Busines and Society*, Oxford, Univertisiy Press
- Goffman, E. (1991): "El orden de la interacción". En Yves Winkin (Comp.) *Los momentos y sus hombres*, Paidós, Barcelona
- Goffman, E. (1989): "Actuaciones". En *La presentación de la persona en la vida cotidiana*. Amorrortu: Buenos Aires
- González del Río, Jose M^a (Et. Al.) (2004): *Sociología de la comunicación*, Ed. Librería Compás
- Guerrero Serón, (2002): *Manual de Sociología de la Educación*, Visor
- Holzer, H. (1978): *Sociología de la Comunicación*, Akal, Madrid
- Jiménez A. (2004): *Comunicación y educación* Ed. Col. Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras, Granada
- Lazarsfeld, P., Katz, E. (1979): *La influencia personal. El individuo en el proceso de Comunicación de Masas*. Hispano-Europea, Barcelona
- Lucas Marín, Antonio, García Galera Carmen, Ruiz San Román Jose Antonio:(1999): *Sociología de la comunicación*, Ed. Trotta
- Martín, Stella (1994): "La comunicación es interacción" En: *Aportes al análisis comunicacional*. Ed. Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, Buenos Aires

- Nóbile, N.(1998): “Escritura electrónica y nuevas formas de subjetividad”, En Cafassi, E. (comp.), *Lazos virtuales*, biblio., Buenos. Aires
- Picard, D.(1992):”De la comunicación a la interacción: la evolución de los modelos”. En *Psicología de la comunicación*. Nro. 93, (Ciudad y editorial sin consignar).
- Pizorno, A. (1994):”Identidad e interés” en: Revilla, M. (comp.): Movimientos sociales, acción e identidad, *Zona Abierta*, Madrid
- Ritzer, G. (1996): *La Mcdonalización de la sociedad.Un análisis de la racionalización en la vida cotidiana*. Ariel, Barcelona
- Rheingold, Howard (1996):”Tribus de tiempo real”. En *La comunidad virtual*. Gedisa, Barcelona
- Sanchez, A.: “Un viaje por las comunidades virtuales” (Ciudad, editorial y año sin consignar)
- Winkin, Yves (1984): “El telégrafo y la orquesta”. En *La nueva comunicación*, Paidós, Barcelona
- Wolf, M.: “Harold Garfinkel o la evidencia no se cuestiona”, En *Sociologías de la vida cotidiana*. Madrid .